

ҚОРИНДОШ УРЧИТИШНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

¹Эшматов Изатулла Янгибоевич, ²Асқаров Ақобир Абдусалом ўғли, ³Свнкулова А.М.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий–тадқиқот институти , қўйчилик ва эчкичилик”
бўлими раҳбари, к-х.ф.н,

²Чорвачилик ва паррандачилик илмий–тадқиқот институти, қўйчилик ва эчкичилик”
бўлими (PhD) таянч докторанти,

³Чорвачилик ва паррандачилик илмий–тадқиқот институти , қўйчилик ва эчкичилик”
бўлими илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933008>

Аннотация. Мақолада соф зотли ангор эчкиларни урчитиши ва уларнинг авлодларидан самарали фойдаланишида, ҳар бир улоқ билан индивидуал музулланиши, уларнинг ота-она авлод аждодлари, ҳамда хўжалик учун фойдали селекция белгиларига қараб танлаш ва саралаш ишларини юритиши масалалари ёритилади.

Калим сўзлар: маҳсулдорлик, ўсиши, ривожланиши, бонитировка, насл ўзаги, жинс, така, танлаш, саралаш, озиқлантириши, завод кондицияси.

Аннотация. В статье приводятся данные об индивидуальном подходе к козам шерстной породы при использовании в производственных работах, а также отбор и подбор с учётом родительских данных и хозяйственно-селекционных признаков, кормление, осеменение шерстных коз с козлами шерстной породы и применение меры по своевременному естественные осеменению бесплодных коз.

Ключевые слова: продуктивность, рост, развитие, бонитировка, происхождение, пол, козёл, отбор, подбор, кормление, заводская кондиция.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Жундор ангор зотли генофонд эчкиларни кўпайтиришда урчитиш усулларидан фойдаланилади насли авлодларининг жун маҳсулдорлигининг ортириш. Жундор эчкичилик селекциясида генофонд эчкиларни сақлаб қолиш ҳамда улар авлодларини тўғри асраш ва парваришlash технологиясига мувофиқлигини таъминлаш, сурув эчкиларидаги мажуд линияларни аниқлаш, танлаш ва саралаш, соф зотли урчитишда улар насли такалари ва она эчкиларининг жун маҳсулдорлиги бўйича ирсий сифат белгиларини юзага чиқариш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: Ангор зотли такалар, она эчкилар, ёш эркек ва урғочи улоқлар. Зоотехнияда танлаш усулини қўллаш орқали эчкиларнинг жун маҳсулдорлигини баҳоланади.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Ангор зотли жундор эчкилар селекциясида генофондини сақлаб қолиш ҳамда улар авлодларини асраш ва ўстириш усулларини қўллаш, сурувдаги мажуд линияларни аниқлаш, танлаш ва саралаш, соф зотли урчитишда наслдор таканинг маҳсулдорлик белгиларини баҳолаш билан бирга, жундор эчкилар сифатини яхшилаб жун маҳсулоти етиштиришни кўпайтириш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар Наманган вилоятининг Чуст туманидаги “Чуст дашт оқ сув” фермер хўжалигида жундор ангор зотли эчкиларида баҳолаш услубларига мувофиқ олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Ангор зотли эчкилар жун йўналишидаги эчкилар гуруҳига киради. Жундор эчкилар селекциясида урчитиш бир зотга мансуб ангор зотли эркак ва урғочи улоқларни ўзаро жуфтлаштириш демакдир. Хўжалик шароитида соф зотли ангор эчкиларни урчитишнинг бир нечта усуллари мавжуд. Соф зотли урчитиш усули орқали жундор ангор зотли эчкиларда қўллаш, ангор зотли эчкиларнинг хўжалик фойдали белгиларини сақлаб қолиш мақсадида хўжаликда эчкиларнинг жундорлик белгиларини асраш билан бирга, ангор зотининг наслини яхшилаш ва насл қийматини такомиллаштириш ҳисобланади.

Хўжаликда ангор зотли эчкиларда селекция -наслчилик ишларини юритишда биринчи навбатда зоотехник хужжатларни тўғри йўлга қўйиш муҳим ҳисобланади. Жундор ангор зотли эчкиларнинг ота ва она шакллари зотга хос хусусий белгиларига ва насли авлодларига яхши ўтказиши керак бўлади. Жундор ангор зотли эчкилар қанчалик тарихан эски бўлса, ундай зотлар соф ҳолда урчитилади. Соф зотли урчитиш усули билан зотнинг жундорлик селекция белгилари навбатдаги авлодларида ҳам мустаҳкамланиб боради. Соф ангор зотли урчитишда сурувнинг насли такалари вақти-вақти билан алмаштирилиб турилиши керак. Жундор ангор зотли эчкилар селекцияси ва наслчилик ишларини яхшилашга эътибор бериш, тармоқдан кўплаб самара олиш мумкинлиги ҳисобга олинади. Сурув эчкиларида соф зотли ангор эчкиларини урчитишда хўжалик шароитида насли таканинг етишмаслиги оқибатида қариндош урчитиш усулидан фойдаланилади.

Жундор эчкиларни урчитишда линиялараро урчитиш усули ҳам қўлланилади, бу усулда қариндошлик инбридинг усули ҳам қўлланилади.

Жундор ангор зотли эчкиларда соф зотли эчкининг I-авлод такаси ва урғочиси ёки ота билан I-авлод урғочиси, она билан I-авлод эркаги сараланса, бунга яқин қариндошларни ўзаро урчитиш дейилади.

Бундан ташқари, ўртача қариндошлик даражасидаги яъни узокроқ ва узок қариндошлар ҳам урчитилиши эътиборга олинди.

Қариндош урчитишнинг афзалликлари ва камчиликлари мавжудлигига ҳам эътибор қаратилади. Қариндош эчкиларни мутассил бир-бирлари билан урчитилиб инбред депрессияга олиб келиши, яъни эчкилар конституциясини заифлашишига, улар танасининг кичиклашишига, физиологик қобилияти-нинг пасайишига, майиб-мажруҳ ва ҳаётга ноқобил авлодлар пайдо бўлишига ҳам эътибор берилади.

Эчкичилик тармоғидаги аксарият олимлар яқин қариндошлар мутассил бир -бири билан урчитилганда, мутация ходисасининг кучайиши кузатганган. Ўз даврида Ч.Дарвин ўзининг “Ўсимликлар дунёсида четдан ва ўзидан чангланганининг таъсири” номли асарида ўз ўзидан чангланганининг, яъни уруғланишида бир-бирига жуда ўхшаш бўлган гаметалар иштирок этадиган ўсимликлардагина содир бўладиган энг яқин қариндошларининг ўзаро урчитилишининг зарарлигини ҳам таъкидлаган.

Назарий томондан қаралганда, инбред депрессия ходисаси яширин салбий мутациянинг гомозигота ҳолати кучайиб борган сари, рецессив аллеларнинг йўқолиши ҳисобига ирсият бирмунча бўшашади, яъни гетерозисга қарама-қарши ходиса рўй беради.

Инбред депрессия сабабларини генетика фанининг таълимотчиси Ч.Дарвиннинг фикрига қарши бўлмаган, чунки қариндош эчкилар гаметалари генлар мажмуаси бўйича

ҳам ўхшаш бўлади, аммо цитоплазманинг ўхшашлиги ҳам, эҳтимол маълум даражада муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Энг яқин қариндош эчкиларни соф зотли урчитиш йўли билан урчитиб кўпайтиришнинг яхши томони шундаки, бунда ирсий белгилар мустаҳкамланади, урчитилаётган ота ва она шакли тезда бирикиб кетиш ҳолати юзага келади. Ангор зотли эчкилар генотипида гомозиготанинг мунтазам ортиб бориши сабабли ирсий белгиларни наслдан-наслга мутассил ирсийланиши кузатилади. Бундай ҳолат наслдор эчкиларда ҳам, айниқса ота-она жундорик белгиларини авлодларида ҳам тўпланиши билан янги зот яратилади. Ангор зотли эчкиларни соф зотли урчитишда яқин қариндошлик усулидан фойдаланиш жуда катта аҳамият касб этади.

Жундор ангор зотли эчкиларда маълум мақсадини кўзлаб, қариндош урчитиш ва чатиштириш усуллари онгли равишда қўлланилганда, бундай ҳолатда эчкиларда учрайдиган турли салбий оқибатларнинг олдини олиш учун конституцияси заиф эчкилар мутассил яроқсиз гуруҳларга чиқариб борилади.

Хўжаликда наслчилик ишларини юритиш маданияти паст бўлса, наслдор эчкиларнинг келиб чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, танлаш ва жуфтлаш режаси бўлмаса, бундай хўжаликларда кўпинча қариндош, баъзан эса жуда яқин қариндош эчкилар тартибсиз ҳолатда урчитиш давом эттирилади.

Масалан, эчкичилик хўжалқларида ўз хўжалигида етиштирилган аммо келиб чиқиши номаълум бўлган такалардан узоқ вақт яъни унинг I авлод урғочилари қочириш ёшига етгунча фойдаланишда уларнинг келиб чиқиши ҳисобга олинмайди. Қариндош эчкиларни тартибиз равишда ана шундай урчитиш товар хўжалиқларига иқтисодий зарар келтиради, чунки бундай хўжалиқларнинг асосий вазифаси кўп миқдорда арзон маҳсулот етиштириш бўлганлиги учун эчкилар чидамли бўлиши билан бирга унчалик маҳсулдорлигига талабчан бўлмайди

Қариндош эчкиларни урчитишдан зарар кўрмаслик учун ота-она эчкиларнинг келиб чиқиши ҳисобга олинishi ҳамда жуфтлаш ёки такаларни тез-тез алмаштириш режасини тузиш билан бирга, унга амал қилиш чораларини кўриш муҳим ҳисобланади.

Ҳозирги пайтда эчкичиликда қариндош урчитишнинг салбий таъсирини аниқлашнинг биотехнологик усулидан фойдаланиш мумкин бўлади, уларнинг келиб чиқишини тест орқали қатъий текшириш мумкин.

Умуман олганда эчкичилик тармоқларида, қариндош эчкиларни урчитишда наслчилик ишларини юртиш қонунчилиқнинг талабларидан ҳисобланади. Айниқса, ангор зотли эчкиларда инбридинг усулини қўллаш насли така ва эчкиларда муҳим белги ҳисобланган гомоген, ниҳоят барқарор ирсий белгиларга эга бўлган эчкилар келтириб чиқаришга имкон беради.

Жундор ангор зотли эчкиларда линиялар бўйича урчитиш инбридинг усулининг энг мукамаллашган шакли ҳисобланади. Соф зотли эчкилар ва улар наслини такомиллаштиришда завод линияси, маҳсулот бериш жиҳатидан энг машхур такадан - уруғбошидан келиб чиққан ва унинг белгиларини ва маҳсулдорлик хусусиятларини бир неча авлод давомида сақлаб келаётган зот ичидаги қариндош гуруҳ ҳисобланади. Бундай усулни қўллаш маҳсулдорлиги юқори линияларни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Агар сурувда насл сифати кўзга кўринган таниқли така ва она эчкилар авлодларидан насл олишда уларнинг сифат белгиларига эътибор берилмаса, авлодларининг ирсий белгилари мустаҳкамланмаса, селекция-наслчилик ишларида

максимал равишда фойдаланилса, яхши натижалар бериши мумкин бироқ, хусусан, така етарли дражада гомозигота бўлмаса, унинг қимматли сифатлари тезда йўқолади, яъни “зот ичида сўрилиб” кетади. Агар бу такадан авлодбоши яратилса, яхши самарага эришилади.

Селекцияда линия асосчиларини яратишда яқин қариндошлар урчитилади. Яъни уруғбоши жундорлик сифат белгиларига қараб, ўзига яқин бўлган эчки-онаси, тенгдошлари билан урчитилади. Шундай қилиб, ўзининг қимматли сифат белгиларини наслдан-наслга барқарор ўтказадиган эчкилар гуруҳи - линия вужудга келади. Кейинчалик, линиялар устида наслчилик ишлари олиб борилганда узок қариндош эчкилар урчитилади.

Жундор ангор зотли эчкичиликда линиялар билан селекция- наслчилик ишлари олиб борилганда, жуда яқин инбридинг усулидан ҳам фойдаланилади. Инбридинг усулининг IV, IV-III, IV қариндошлик даражалари селекция самарасини оширади.

Қариндош урчитиш усули билан бир неча авлод олишда қўлланилади. Бундай усулда (5-6) авлоддан сўнг, линияда янги уруғбоши танланади ва мавжуд линия ўрнига янги линия шакллантирилади. Яратилган линияларни кейинчалик ўзаро бир-бири билан урчитиш, яъни линиялар кроссларини яратиш мумкин, бунда насл авлодларнинг ҳаётчанлигини, маҳсулдорлигини оширади ва бир-бирига мос бўлган линиялар урчитилганда қимматли насл ва сифат белгилари пайдо бўлишига замин яратилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Жандеркин А.И. Советские шерстные козы. Алма-Ата, 1964
2. Кушнер Х.Ф. Наследственность сельскохозяйственных животных. М. 1964.
3. Кияткин П.Ф. Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Издательство “Узбекистан”, Ташкент . 1968
5. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
6. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J.Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.
7. Кадырова Ч.Т. Генетические факторы, влияющие на биологические и хозяйственно-полезные признаки коз молочного направления юга Кыргызстана. Автореф.дисс. к.с.х.н., Бишкек, 2013, с.11.
8. Исмаилов М.Ш. ва бошқ.. Сутдор эчкиларнинг селекцион гуруҳини шакллантириш тажрибалари. “Зооветеринария”.ж. 2017. №7., -39-40 б.
8. Эшматов И.Я. Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини яратиш. “Зооветеринария”.ж. 2017. №3 - 33-34 б.
9. Memisi, N., Bauman, F/, Stojanovic, S., Pavlov, B and Jovanovic, S. (2004). Production characteristics of domestic Balkan goats. Animal Genetic Resources information, №. 35: 87-94.
10. O‘G‘Li M. B. O., O‘G‘Li X. B. B., Shokirovich J. S. JANUBIY KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG ‘LARIDAN FOYDALANIB OLINGAN BUZOQLARNING O ‘RTACHA TIRIK VAZNI HAMDA KUNLIK O ‘SISH DINAMIKASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 187-189.
11. Нурматов А. А., Сабирханов А. С. КОРМОВЫЕ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ //НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. – 2021. – С. 1309-1312.

12. Nurmarov A. A. et al. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012162.
13. Парманова Д. М. ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИИ ҚҰЧҚОРЛАР АВЛОДЛАРИДА ГУЛЛАР ЖОЙЛАШИШ РАСМИ ВА МУСТАҲҚАМЛИГИ //DEVELOPMENT. – 2024.
14. Rustamovna J. D. Seasonal variation of migration //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 13. – №. 2. – С. 1-4.
15. Kim Y. J. et al. О ‘ЗБЕКИСТОНДА ЕМБРИОН TRANSPLANTATSIYASINI AMALGA OSHIRISH NATIJALARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 10-12. Парманова Д. М. ЧҰЛ ВА ЯРИМ ЧҰЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ҚОРАКҰЛ ҚҰЙЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 227-234.